

BOLETÍN

¡ BIENVENIDOS y BIENVENIDAS !

En esta edición presentamos el **Taller de Aprendizaje de Flujos Ecosistémicos (TAFE)** y las actividades que hemos realizado para fortalecer la colaboración internacional.

TAFE es el primer esfuerzo para reducir la brecha de educación en flujos de materia y energía de los ecosistemas, diseñado e impartido por y para la comunidad hispanohablante.

Diseñado, coordinado y ejecutado por:

y la comunidad hispanohablante experta en flujos ecosistémicos

Patrocinado por:

AMERIFLUX

FLUXNET
A Global Network

Les invitamos a participar activamente enviando sus contribuciones al correo **mexflux@gmail.com**

Poner en el asunto: "Boletín"

Son bienvenidas todo tipo de noticias: avances de proyectos, publicación de artículos, eventos pasados y futuros, oportunidades, convocatorias, anécdotas de campo y laboratorio, etc.

¿Quieres formar parte de la comisión que prepara este boletín?

¡Escríbenos!

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

¿Por qué necesitamos un Taller de Aprendizaje de Flujos Ecosistémicos en Español?

Los países del sur global compartimos una historia de colonialismo y marginación, que nos ha llevado a un fenómeno de injusticia educativa en la que se excluyen conocimientos diferentes a los generados en el norte global (Simaan, 2020).

En este sentido, las limitantes estructurales, de infraestructura, financiamiento, descontextualización del conocimiento y las barreras de idioma, han crecido la brecha educativa en ciencias de ecología de ecosistemas.

Conflictos y seguridad

Los conflictos socio territoriales son cada vez más frecuentes en nuestros ecosistemas y la elección de sitios de monitoreo tiene un componente de seguridad fundamental.

Subrepresentación de ecosistemas

Nuestros ecosistemas predominantes son bosques tropicales, matorrales, manglares, páramos y sabanas, los cuales están poco representados en los estudios globales de flujos de agua, carbono y energía.

Limitantes sociopolíticas y culturales

Los cambios frecuentes de gobierno y de prioridades políticas, aunado a los profundos problemas de corrupción, frecuentemente resultan en recortes presupuestales a ciencia y educación. Uno de los grandes retos que tenemos en LATAM es integrar el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades locales e indígenas, que poseen una comprensión profunda de la dinámica de los ecosistemas locales y que no estamos incorporando en los programas de educación formal.

Estas limitantes se reflejan en que pocos ecólogos de ecosistemas se graduén con la formación práctica y teórica necesaria para enfrentar los desafíos ambientales del país y para participar en las redes internacionales rompiendo el modelo actual donde el conocimiento sobre los ecosistemas del sur global es generado principalmente por investigadores e instituciones del Norte.

<https://doi.org/10.1080/14427591.2020.1780937>

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

Taller de Intercambio de Experiencias Educativas en Flujos Ecosistémicos (TIEEFE)

TIEEFE fue el primer taller en el que 19 expertos y expertas provenientes de ocho países hispanohablantes, diseñaron el programa educativo y materiales didácticos del TAFE. Para lo que se consideró el contexto educativo y las particularidades socioculturales de Latinoamérica.

Algunos entrenadores

👉 Para conocerles más visita

<https://www.instagram.com/tafe.latinflux/>

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

CONTENIDO CURRICULAR TAFE

1. Principios fundamentales del pensamiento sistémico, balance energético y biogeoquímica.
2. Fundamentos teóricos, suposiciones, limitaciones del método micrometeorológica de covarianza de flujos turbulentos.
3. Aplicación del método de covarianza de flujos turbulentos: instrumentación, buenas prácticas en instalación y operación.
4. Fundamentos para el procesamiento y control de calidad de datos.
5. Casos de estudio, integración de escala espacial y temporal con información complementaria a los flujos y modelación.

Se llevó a cabo desde el 23 de junio y al 4 de julio, en el Instituto de Ecología A.C. (INECOL) sede representante del Laboratorio Nacional CONAHCyT MexFlux

Los asistentes tuvimos la oportunidad de convivir y compartir experiencias, en Xalapa Veracruz que alberga uno de los ecosistemas más vulnerables: el bosque de niebla.

28 ESTUDIANTES

ESTUDIANTES TAFE

¿Qué se llevan los estudiantes del primer Taller de Aprendizaje de Flujos Ecosistémicos?

“TAFE fue más que una experiencia formativa; evidenció el compromiso y la capacidad científica que existe en América Latina para comprender y proteger los ecosistemas que nos sostienen.”
Camilo Alvarado. Amazonas, Colombia.

“El TAFE ha sido una gran oportunidad, no sólo para aprender Eddy Covariance, sino para conocer personas internacionalmente que aplican la técnica. La convivencia ha sido extraordinaria y la capacidad de los instructores un lujo. Gracias por esto.”

Francisco Gaxiola. Durango, México.

“La riqueza de las discusiones y la diversidad de enfoques consolidan a TAFE como un espacio clave para el avance científico en flujos ecosistémicos y la acción colectiva en Latinoamérica.”

Carolina Ramírez, Colombia.

“TAFE nos permite a miembros países Latinoamericanos colaborar debido a limitaciones de recursos humanos y financieros.”

Carlos Guerra, Panamá

“Este taller no sólo fue una oportunidad de adquirir conocimiento, sino también nos mostró el potencial humano que tiene Latinoamérica para estudiar los flujos ecosistémicos.”

Teresa Ibarra. Sonora, México.

“TAFE para mí fue una oportunidad de compartir, y aprender de los retos, acciones colectivas y oportunidades de estos en Latinoamérica y me ha ayudado a conocer otras escalas espacio-temporales en la comprensión de temas ambientales.”

Isaac Galindo, Michoacán, México

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

Algunos observatorios de flujos de agua, carbono y energía en LATAM

Selva alta perennifolia

Flora Nacional do Tapajós, Brasil (BR-Sa1)

Crédito: Dra. Natalia Restrepo-Coupé

Checa los datos en:

<https://ameriflux.lbl.gov/sites/siteinfo/BR-Sa1>

Ecosistemas urbanos

Colonia Escandón, Ciudad de México.

Crédito: Dr. Erick Velasco

Matorral subtropical

Rayón, Sonora (MX-Ray) Observatorio eco-hidrológico

Manglar de cuenca

Sisal, Yucatán, México Crédito: Dr. Jorge Uuh Sonda

Las experiencias que se compartieron se relacionaron con los controles de flujos en ecosistemas tropicales (como la salinidad en manglares) y en los que están limitados por agua, además de los mecanismos que participan en su funcionamiento.

<https://ameriflux.lbl.gov/sites/siteinfo/MX-Ray>

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

Nuevos observatorios en manglares mexicanos

PROYECTO MANGLARIA

ManglarIA es una iniciativa de WWF México que integra tecnología e inteligencia artificial (IA) con datos ambientales (incluidos los obtenidos mediante Covarianza de Flujos Turbulentos) recopilados con sensores en campo.

Esta combinación permite analizar la complejidad de los manglares para comprender mejor su salud, productividad y respuesta al cambio climático, gracias a la capacidad de la IA para procesar grandes volúmenes de información e identificar patrones y cambios entre variables biometeorológicas, hidrológicas y de flujos ecosistémicos.

El proyecto busca consolidar un esfuerzo interinstitucional orientado a la conservación de los manglares, con la participación de instituciones gubernamentales como CONANP y CONABIO, así como a diversas entidades académicas, entre ellas el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros (LICP) del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y el Instituto de Ecología A.C. (INECOL), que forman parte del LNC- MexFlux.

Dos sitios de monitoreo nuevo de flujos turbulentos en manglares del Golfo y Pacífico, para generar series continuas de datos sobre flujos verticales de CO₂, agua y energía, junto con variables biometeorológicas relacionadas.

2 Observatorios MONITOREO EN MANGLAR

Tres ejes objetivo:

- 1) protección costera, 2) conservación de la biodiversidad y 3) mitigación del cambio climático.

Pimientillo en RB Marismas Nacionales y San Felipe en RB Ria Lagartos

Loading...

ManglarIA no solo impulsa el monitoreo y la conservación de los manglares, sino que también sienta bases para su sostenibilidad a largo plazo mediante recomendaciones, alianzas y el empoderamiento de comunidades locales (WWF, 2024).

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

Hacemos ciencia con calidad

Reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 2025

Nivel II

Dra. Susana Alvarado-Barrientos
Instituto de Ecología A.C.

Nivel I

Dr. Jorge Maximiliano Uuh Sonda
Instituto Tecnológico de Sonora

Nivel I

Dra. Tonantzin Tarin Terrazas
Instituto de Ecología UNAM

Nivel C

Dr. Anibal Silva Ontiveros
Instituto Tecnológico de Sonora

Dra. Dulce Yaahid Flores-Rentería CINVESTAV-Saltillo

Autora principal del Grupo de trabajo II (WGII) en contribución al séptimo informe de evaluación del IPCC (AR7)

En el capítulo 14, biodiversidad terrestre, de agua dulce y criosférica, ecosistemas y sus servicios.

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

Hacemos ciencia con calidad

Como laboratorio Nacional CONAHCYT MexFlux, tenemos **nuestro primer proyecto financiado** por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTY)

OBJETIVO

Estimar **umbrales críticos para la funcionalidad de ecosistemas** de México, mediante el monitoreo sistemático de variables meteorológicas y flujos ecosistémicos con la atmósfera, facilitando la comprensión del efecto de condiciones extremas derivadas de la variabilidad y el cambio climático, para el diseño de un sistema de alerta temprana que ayude en la generación de estrategias de mitigación y adaptación.

Tienes habilidades de programación, ciencia de datos o simplemente te interesa hacer una tesis relacionada con el estudio de los flujos de agua y carbono en ecosistemas de México, escribenos a mexflux@gmail.com

Aunque es un proyecto de las 13 instituciones que conformamos el Laboratorio Nacional MexFlux, La Dra. Zulia Mayari del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), es quien coordina y administra las actividades del proyecto.

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

PRÓXIMOS EVENTOS

¡El Simposio Internacional del Carbono en México vuelve a ser presencial!

XVI Simposio Internacional del Carbono en México

CAMBIO DE FECHAS
del 08 al 10 de octubre del 2025

Por motivos de organización, se ha realizado un ajuste en las fechas del evento

Ciudad Universitaria, UNAM
Las conferencias plenarias serán híbridas

PRÓRROGA PARA EL REGISTRO DE RESUMENES HASTA EL **31 DE AGOSTO**

Medio Ambiente | Ciencia y Tecnología | INECC

PREMIO NACIONAL "FERNANDO PAZ"
A LA INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON EL CICLO DEL CARBONO Y SUS INTERACCIONES

2025

Con cada publicación científica, con cada ecuación alométrica descifrada, con cada modelo climático afinado, el Dr. Fernando Paz Pellat no solo hacía ciencia; tejía un escudo de conocimiento para proteger a México frente a la crisis ambiental más grande de la historia moderna.

En este foro tendremos una red de trabajo del LNC-MexFlux en donde hablaremos de cómo los datos y la información que generamos son fundamentales para incidir en las políticas públicas ambientales.

Visita su página e insíbete para que tengas el programa del evento

<https://pmcarbono.org/pmc/>

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

PRÓXIMOS EVENTOS

La Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo invitan:

49° Congreso Mexicano de la Ciencia del Suelo

3rd International Conference on Soil Sustainability and
Innovation International Soil Security Congress

10 y 11
Octubre

7mo Concurso Mexicano
de evaluación de suelos

13 al 15
Octubre

Conferencias magistrales
Simposios
Ponencias orales
Cursos y talleres
Presentación de libros
Concursos de: tesis, dibujo y pintura,
fotografía científica,

16 y 17
Octubre

Cursos-talleres
Recorridos en campo
Giras técnicas

Participa en cualquiera de sus
modalidades y revisa su página
para que conozcas a detalle la
programación.

<https://www.smcsmx.org>

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

Integrando MexFlux con GERI: colaboraciones estratégicas para afrontar los retos ambientales globales

Los retos ambientales actuales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas, superan fronteras geopolíticas y requieren enfoques de colaboración internacional. En 2020 se estableció la Infraestructura Global de Investigación de Ecosistemas (GERI), una alianza que reúne a seis grandes infraestructuras de investigación ambiental (ERIs): SAEON (Sudáfrica), TERN (Australia), CERN (China), NEON (Estados Unidos), en Europa ICOS y eLTER. Su misión es armonizar datos a escala global para profundizar en el entendimiento de los ecosistemas y generar evidencia que apoye la investigación de vanguardia, la gestión ambiental y la toma de decisiones políticas.

Créditos de imagen: Zoe Pierrat

<https://eos.org/science-updates/ecosystem-observations-from-every-angle>

A pesar de estos avances, persisten vacíos significativos en regiones como América Latina y África. Para atenderlos, GERI impulsa un enfoque de red de redes (NoNs) que busca integrar iniciativas ambientales subrepresentadas y reconocer el valor de la diversidad ecológica, cultural y social.

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

Integrando MexFlux con GERI: colaboraciones estratégicas para afrontar los retos ambientales globales

En noviembre de 2024 se celebró en Xalapa, México, un taller financiado por la NSF. En él participaron cinco redes mexicanas:

RISZA (sostenibilidad en zonas áridas),
 OPSE (observatorios participativos socioecológicos),
 PUEIS (estudios interdisciplinarios de suelos),
 IUSS YECSS-WG (jóvenes científicos del suelo) y
 LNC-MexFlux, laboratorio nacional de flujos de carbono, agua y energía.

El taller permitió generar una visión compartida y diseñar un marco estratégico de colaboración, además de planificar actividades de seguimiento. La participación de MexFlux fue clave, al aportar más de una década de experiencia en monitoreo continuo de ecosistemas y servir como puente entre las iniciativas mexicanas y las infraestructuras internacionales.

En abril de 2025, estas redes mexicanas participaron en la Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias (EGU) en Viena, integrándose a grupos de trabajo de investigadores en etapas tempranas (ECRs). Ahí se plantearon hipótesis y proyectos colaborativos centrados en el uso de datos armonizados. Paralelamente, GERI llevó a cabo una encuesta global para identificar las necesidades de formación de los ECRs en el manejo de grandes conjuntos de datos, así como sus experiencias con las ERIs y sus percepciones sobre inclusión, diversidad y cooperación internacional.

En julio de 2025, se organizó en Boulder, Colorado, un intercambio presencial de ECRs con 14 jóvenes investigadores. Los participantes recibieron formación práctica en el manejo de datos masivos, el uso de herramientas de IA y la prueba piloto de los conjuntos de datos armonizados de GERI. Además, se analizaron los resultados de la encuesta y se iniciaron manuscritos conjuntos. Un aspecto destacado fue la conformación de equipos interdisciplinarios que dieron continuidad a las propuestas planteadas en la EGU.

La participación activa de MexFlux, junto con otras redes mexicanas y SAEON, enriqueció las discusiones al aportar perspectivas regionales valiosas y fortalecer la inclusión latinoamericana y africana. Estas acciones impulsaron el intercambio de conocimiento, la cooperación internacional y la creación de alianzas estratégicas que permiten a una nueva generación de investigadores acceder a datos globales y liderar proyectos de impacto.

En conjunto, la integración de MexFlux en GERI refuerza el desarrollo de una red global más equitativa y sostenible, que promueve la ciencia colaborativa, fortalece la capacidad de respuesta frente a los retos ambientales y asegura la representación de regiones históricamente subatendidas en la gobernanza científica internacional.

Texto: Samuel Villarreal Rodríguez,
 enlace del LNC-MexFlux ante GERI.
samuel.villarreal@cimav.edu.mx

<https://mexflux.gitlab.io/es/>

¡Nuevo fluxero!

Para obtener el título de Ing. en Ciencias Ambientales, por parte del ITSON, Julián defendió su trabajo de titulación en diciembre de 2024, mostrando un análisis en el intercambio neto de CO₂ del ecosistema que evidencia el dominio de la componente de respiración sobre la asimilación de carbono en un manglar de cuenca al noroeste de la Península de Yucatán (MX-Sis)

**Julián Ernesto Valenzuela
Partida**

**Observatorio de manglar de
cuenca en Sisal, Yucatán
(MX-Sis)**

El presente Boletín Informativo del Laboratorio Nacional Conahcyt MexFlux fue elaborado por:

Mónica Cervantes-Jiménez (UAQ), Teresa M. Ibarra Montes (UNISON), Zulia Mayari Sánchez Mejía (ITSON), Samuel Villarreal Rodríguez (CIMAV-Durango).

Con aportaciones de:

Tonantzin Tarin (IE-UNAM), Dulce Flores Rentería (CINVESTAV - Unidad Saltillo) , Jorge Uuh Sonda (ITSON).

DOI: 10.5281/zenodo.17079893

Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

